

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

Караев Мансур Юлдашевич

Центр исследований проблем приватизации и управления государственными активами

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17947461>

***Аннотация.** Рассмотрены вопросы оценки стоимости культурных ценностей; показана значимость предметов, представляющие собой национальную, историческую, художественную, научно-познавательную, духовно-нравственную культуру народов Узбекистана; раскрыты проблемы оценки культурных ценностей.*

***Ключевые слова:** культурные ценности, исторические ценности, оценочная деятельность, нормативно-правовая база, стандарты оценки, международные стандарты оценки, методика оценки.*

В соответствии с Законом Республики Узбекистан о вывозе и ввозе культурных ценностей указано, что культурные ценности – это движимые предметы материального мира, представляющие собой национальную, историческую, художественную, научно-познавательную, духовно-нравственную и иную культурную значимость.

Под действие настоящего Закона подпадают культурные ценности:

- созданные гражданами Республики Узбекистан;
- созданные на территории Республики Узбекистан иностранными гражданами и лицами без гражданства;
- обнаруженные на территории Республики Узбекистан;
- собранные в музеях, информационно-библиотечных учреждениях, архивах, ведомственных архивах, кино-, фото-, фонотеках, картинных галереях и других хранилищах;
- приобретенные археологическими, этнологическими и естественно-научными экспедициями с согласия уполномоченных органов государств, откуда происходят эти ценности;
- полученные в результате добровольных обменов;
- полученные в качестве наследства, дара или законно приобретенные с согласия уполномоченных органов государств, откуда происходят эти ценности;
- ввозимые на территорию Республики Узбекистан иностранными юридическими и физическими лицами.

Государственное регулирование вывоза и ввоза культурных ценностей осуществляют Министерство культуры Республики Узбекистан и Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан.

Понятие культурные ценности является достаточно широким. Культурные ценности можно охарактеризовать как национальное богатства страны, имеющее колоссальное воздействие общество и его культурное развитие.

В настоящее время оценкой культурных ценностей занимается целый ряд специалистов, начиная от антикваров, музейных работников, экспертами таможенных служб, галерей и выставок, аукционов, и заканчивая профессиональными оценщиками.

Все вышеприведенные специалисты по-разному понимают понятие рыночной стоимости культурных ценностей.

Основными проблемами оценки культурных ценностей являются: недостаточная проработанность методологии оценки; закрытость рынка культурных ценностей; непрозрачное ценообразование в галереях; обращение на рынке множества подделок; сложности в аутентификации и проведении экспертизы; пробелы в нормативно-правовой базе, регулирующей оборот культурных ценностей и передачу прав на них.

Во исполнении Указа Президента Республики Узбекистан от 16 августа 2024 года № УП-111 «О мерах по обеспечению стабильности, повышению качества и эффективности правового регулирования общественных отношений», а также приказа Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан от 23 августа 2024 года, № 331, Центр исследований проблем приватизации и управления государственными активами Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан, провел экспертизу научной обоснованности проекта о внесении дополнений в Единый национальный стандарт оценки в виде Национального стандарта оценки ИСО № 16 «Оценка стоимости культурных ценностей» и его методики.

Основопологающим документом при разработке данного проекта является постановление Президента Республики Узбекистан от 1 июля 2019 года № ПП-4381 «О мерах по дальнейшему совершенствованию оценочной деятельности и упрощению механизмов реализации низкорентабельных и бездействующих предприятий с государственным участием», которым было поручено Агентству по управлению государственными активами Республики Узбекистан совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан до 1 декабря 2019 года принять меры по утверждению единых национальных стандартов оценки объектов, независимо от формы собственности, на основе принципов международных стандартов оценки с учетом лучших зарубежных практик.

Во исполнение данного постановления Агентством по управлению государственными активами Республики Узбекистан с привлечением международных консультантов, профессиональных общественных объединений оценочных организаций, ведущих специалистов республики в области оценочной деятельности, был разработан «Единый национальный стандарт оценки Республики Узбекистан» в новой редакции, зарегистрированный Министерством юстиции Республики Узбекистан от 28 декабря 2023 года, регистрационный № 3487.

Наша страна благодаря богатой истории и культурному наследию без преувеличения является одной из колыбелей мировой цивилизации. В музеях хранятся древние находки, относящиеся к истории, культуре и искусству нашей страны.

С научной точки зрения стандарты по оценке, должны отражать существующие объективные потребности рынка и быть научно-обоснованными для облегчения практикующим оценщикам применения стандарта для получения достоверной оценки объекта оценки.

Достаточно подробно разработаны вопросы применения подходов к оценке и представлена подробная методика оценки стоимости культурных ценностей.

Ввод в действие стандарта по оценке стоимости культурных ценностей и методики к нему позволит значительно повысить качество оценки данных объектов культурного наследия Республики Узбекистан и проведение экспертизы достоверности отчетов по их

оценке. Это также позволит обеспечить единообразное толкование в нашей стране основных принципов, терминов, определений, использования видов стоимости, применение подходов и методов оценки, составление итогового отчета по оценке, на уровне мировых стандартов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Закон Республики Узбекистан «Об оценочной деятельности» от 19 августа 1999 г. №811-1;
2. Закон Республики Узбекистан о вывозе и ввозе культурных ценностей от 29 августа 1998 г., № 678-1;
3. Указ Президента Республики Узбекистан от 16 августа 2024 года № УП-111 «О мерах по обеспечению стабильности, повышению качества и эффективности правового регулирования общественных отношений»;
4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 01.07.2019г. №ПП-4381 «О мерах по дальнейшему совершенствованию оценочной деятельности и упрощению механизмов реализации низкорентабельных и бездействующих предприятий с государственным участием»;
5. Единый национальный стандарт оценки Республики Узбекистан (от 30.12.2023 г. Регистрационный № 3487);